

LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL A L'EPREUVE DES STRATEGIES D'ACTEURS

YOUSSEF SADIK

Professeur de sociologie et du management à la Faculté des Sciences de l'Education, Université Mohammed V de Rabat, Maroc

youssefsadik@yahoo.fr

YOUSSEF ELLOUXE

Doctorant au centre d'études doctorales « Homme-Société-Education », Faculté des sciences de l'éducation, Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Youssefyoussef036@gmail.com

RÉSUMÉ

Cette recherche se penche sur la manière dont se construisent les enjeux stratégiques d'acteurs par rapport à l'offre publique en matière de développement social. Elle explore les processus de décision d'acteurs afin de comprendre le sens que l'acteur donne à son action en utilisant le modèle bureaucratique d'analyse (Allison 1969; 1971). Il s'agit notamment de préciser que le choix stratégique d'acteurs est déterminé par leurs modalités de construction des préférences et des divergences, leurs positions permettant de sélectionner une solution, leurs contraintes et les compromis politiques qu'elles doivent faire pour réaliser les objectifs de développement social.

Notre objectif à travers cet article est de mieux comprendre la complexité, les règles de jeu, les formalités de la Co-construction, d'appropriation et la logique de la diversité d'acteurs qui participent à l'action publique de développement social au Maroc.

MOTS CLÉS: Acteur de développement social – enjeu stratégique – processus bureaucratique – Co-construction – appropriation

Social Development Policies at the test of Actors Strategies

ABSTRACT

This research examines how actors strategic issues are constructed in relation to public provision for social development. It explores the decision-making processes of actors in order to understand the meaning that the actor gives to his action by using the bureaucratic model of analysis (Allison 1969; 1971). This includes specifying that the strategic choice of actors is determined by their modalities of constructing preferences and divergences, their positions for selecting a "solution", their constraints and the political compromises they must make to achieve social development objectives.

Our objective here is to better understand the complexity, the rules of the game, the formalities of Co-construction, ownership and the logic of the diversity of actors who participate in public action for social development in Morocco.

KEY WORDS: Social development actor - strategic issue - bureaucratic process - Co-construction - ownership

INTRODUCTION

À travers cette recherche qui porte sur certains acteurs sociaux publics, nous explorerons le raisonnement qui pousse ces acteurs sociaux à faire leurs choix stratégiques et de repérer la façon dont se construisent les décisions et actions de développement social au Maroc. Cette analyse portera aussi sur les contraintes et les capacités dont un acteur prend en compte pour s'assurer qu'il est dans cet espace des acteurs de développement social au Maroc.

Cet article s'inscrit dans le débat sur les processus décisionnels, sur certains courants critiques de développement et sur l'analyse stratégique d'acteurs. Admettre que les politiques de développement social et la variété des acteurs sociaux publics sont données, les actions de ces acteurs sont le résultat d'un choix et d'une contrainte. Ces acteurs ont toujours un sens à donner à leurs actions en fonction de plusieurs perspectives rationnelles, organisationnelles, contextuelles et politiques.

C'est d'abord à partir des régularités choisies par les acteurs objet de la recherche que l'on peut chercher à lire et à comprendre les stratégies, les formes d'appropriations et de Co-construction qu'un acteur de développement social essaie de choisir. L'introduction des concepts de Co-construction et d'appropriation montre une certaine capacité d'adaptation des acteurs aux formalités qui se produisent dans l'environnement et aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des actions de développement social. Le manque de la compréhension d'acteurs sociaux conduit à la complexité et à la résistance au changement au détriment de l'adaptation aux particularités du contexte et des contraintes.

I. L'APPROCHE CRITIQUE EN ETUDE DE DEVELOPPEMENT : UN AUTRE PARADIGME DE DEVELOPPEMENT

Les approches de développement sont très diverses et complexes. Au Maroc, durant ces dernières années, le domaine de recherche sur le développement a bien évolué pour accompagner les changements structurels et stratégiques du pays.

Actuellement, il est fortement demandé de faire un autre modèle plus adéquat aux exigences naissantes de ce pays. Dans le contexte actuel, le développement est un terrain contesté, tant sur le plan des définitions et des concepts que sur celui des politiques et des pratiques : « L'heure est aux analyses, aux enquêtes et aux redéfinitions, dans un va-et-vient entre les pratiques et les

expérimentations sur le terrain, d'une part, et les travaux intellectuels et savants, d'autre part, cela dans le cadre de grands débats » (Pierre Beudet, Paul Haslam ,2014).

Dans notre recherche, nous avons adopté l'approche critique de développement qui repose sur des débats contemporains entourant le développement et le « post développement » comme champs d'expérimentation où se croisent de nouvelles perspectives et de nouvelles pratiques dont les acteurs de développement doivent opter pour combler les effets des pratiques de développement.

Cette réflexion est la seule qui pourrait avoir une analyse profonde sur le rôle d'acteurs de développement social et les contraintes déterminées par les grands enjeux de développement social.

1) LA QUETE D'« UN AUTRE DEVELOPPEMENT » :

Dans une perspective critique de développement, des idées tirées du paradigme « l'autre développement » qui interpellent des diverses formes ayant pour objectif de reformer les initiatives vers des initiatives très orientées : « de la base » et « au service des gens ».

Un développement propice à l'intégration sociale des individus indépendamment du genre, de l'ethnicité et de la pauvreté. C'est une forme de développement participatif, à dimension humaine, durable pour l'environnement et pour les moyens de subsistance (Chopra, Kadekodi et Murty, 1990 ; Veltmeyer et O'Malley, 2001).

2) ANALYSE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL AU MAROC :

Au Maroc, le modèle de développement dans sa forme actuelle ne pourrait jamais entraîner une transformation sociale souhaitée à cause de plusieurs facteurs institutionnels, stratégiques et structurels. Bien que ce modèle comprenne des progrès remarquables réalisés en matière des programmes de développement social lancés, le Maroc fait encore face à des divers défis institutionnels et structurels.

En fait, selon Escobar et d'autres auteurs, il faut abandonner le développement pour diverses raisons : ses discours et ses pratiques aboutissent à un cul-de-sac, les personnes marginalisées ne sauraient compter que sur elles-mêmes, car elles peuvent, mais surtout elles doivent, bâtir leur avenir à partir de leur imaginaire politique et de leurs ressources culturelles (Esteva et Prakash, 1998 ; Rahnema et Bawtree, 1998).

LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL A L'EPREUVE DES STRATEGIES D'ACTEURS

A cet effet, notre analyse s'oriente vers une approche de développement social plus près de la base et plus participative où les pauvres occupent une position primordiale. Cette nouvelle tendance de développement social est très sollicitée à partir des experts publics et universitaires marocains.

L'analyse de la politique de développement social marocaine révèle la nécessité d'accorder une place à des actions avec les pauvres au lieu de seulement les diriger. Le développement ne doit pas être simplement « donné » aux pauvres ; il exige de tenir compte de la sagesse et des connaissances accumulées à l'échelle locale, d'établir un partenariat respectueux et d'adopter des pratiques collaboratives. Cette façon de procéder permettra l'autonomisation des pauvres, car elle leur donnera la possibilité de déterminer eux-mêmes les buts, les problèmes et les solutions en matière de développement (Friedmann, 1992 ; Parpart, 2002).

L'appropriation, la Co-construction et l'autonomisation sont donc des enjeux ratés par les politiques de développement social marocaine et qui sont essentiels pour engendrer le changement social souhaité à partir de la base et au service des pauvres.

II. LA DIMENSION BUREAUCRATIQUE ET INTERACTIONNISTE POUR COMPRENDRE UN ACTEUR DE DEVELOPPEMENT SOCIAL AU MAROC :

L'objectif ici est de repérer la façon dont les décisions stratégiques d'acteurs se construisent pour la Co-construction des politiques, l'appropriation et la réalisation des objectifs des politiques de développement social. En effet, il n'est pas évident de traiter seulement une politique de développement social mais d'identifier les acteurs de ce processus abstrait d'élaboration et d'ouvrir cette boîte noire (acteur public) afin d'analyser leurs stratégies et comprendre les ressorts de leurs comportements. Pour identifier l'approche convenable à étudier, notre problématique impose de revenir à la question de la recherche : comment se conjuguent les différents enjeux stratégiques d'acteurs (tels les intérêts, les préférences, les contraintes et rapports de force) et les politiques publiques de développement social, en rapport avec la décision de Co-construction, d'appropriation et de réalisation des objectifs ?

La problématique étudiée porte sur les choix stratégiques d'acteurs qui sont confrontés aux exigences interactionnistes et stratégiques : Prendre des décisions en fonction de ces exigences et se conformer à la politique publique de développement social. C'est sur ce plan que la dimension bureaucratique et celle interactionniste peuvent-être mis à profit.

1. LA DIMENSION BUREAUCRATIQUE :

La dimension bureaucratique, d'Allison et Halperin (Essence of Décision, 1972), a eu une large influence sur l'analyse des décisions, notamment sur la politique et sur les organisations. Elle propose trois modèles complémentaires : Le modèle de l'acteur rationnel, le modèle du comportement organisationnel et celui de la politique bureaucratique.

« Allison et Halperin » expliquent que ces trois modèles ont des valeurs inégales selon les contextes, les acteurs et les enjeux. À travers ces trois modèles complémentaires et inégaux, la lecture du calcul de compromis stratégiques, du contexte organisationnel (bureaucratique) et des jeux de pouvoir politique permet de mieux cerner la prise de décision des acteurs.

Dans notre cas, la bureaucratie d'acteur peut être étudiée à travers les discours, les documents institutionnels, les compromis politiques, les préférences en compétition, les contraintes, les rapports et la mission. Plus les acteurs ont une bureaucratie forte, plus ils résistent à l'appropriation des politiques de développement social.

2. LA DIMENSION INTERACTIONNISTE :

La dimension interactionniste révèle davantage la capacité d'action d'acteurs dans un système d'action concret : qui contient non seulement les règles formelles (apparaissant par exemple dans l'organigramme) et les règles informelles (en reconstruction permanente), mais aussi et surtout les relations d'alliances entre les différents groupes d'acteurs selon l'avis de Crozier et Friedberg. En plus, selon M. Sadik Youssef qui a signalé la dimension interactionniste : « tout changement transformateur doit se réaliser au sein du système de régulation sur lequel repose toute organisation. Ce système est tridimensionnel, il repose sur les structures, les cultures et les interactions. »¹.

Cette dimension soulève ainsi des questions importantes sur les exigences relationnelles et environnementales de l'acteur de développement social. Elle offre une façon de comprendre les capacités de Co-construction d'un acteur dans un système d'action.

Dans notre recherche, la dimension interactionniste nous permet d'envisager les formalités relationnelles d'un acteur public vis-à-vis d'une offre politique de développement social.

¹ L'organisation en mouvement, fondements et débats théoriques autour de l'action organisée Youssef SADIK

LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL A L'EPREUVE DES STRATEGIES D'ACTEURS

La pluralité d'acteurs sociaux publics au Maroc exige une interaction de préférences en compétition. Concernant notre cas, plusieurs dimensions ont été étudiées à savoir : les liens d'intérêts, les rapports du pouvoir, les pressions et les contraintes politiques internes et externes.

Cette analyse apporte un éclairage sur les compromis dans la prise de décision, sur l'influence des actions des autres acteurs et sur la logique des comportements opposés et des opportunités qui se présentent dans la mise en œuvre d'une politique publique de développement social au Maroc.

Nous proposons une figure récapitulative de notre modèle d'analyse basé sur les travaux de Crozier Michel, Friedberg Erhard et Graham Tillett Allison :

III. LE CHOIX EPISTEMOLOGIQUE ET LA DEMARCHE DE LA RECHERCHE :

Notre vision épistémologique est interprétativiste, du fait qu'elle permet de comprendre une réalité vécue par les différents acteurs concernés y compris le chercheur. L'approche méthodologique adoptée est celle de l'individualisme méthodologique dans la mesure où le contexte dans lequel s'inscrivent des acteurs sociaux publics est changeant.

La méthodologie de recherche repose sur une analyse qualitative détaillée d'un petit nombre d'acteurs publics de développement social. La présente recherche vise à expliquer les choix d'acteurs en matière des enjeux stratégiques pour faciliter la réalisation des objectifs de développement social à travers une revue détaillée et critique de la littérature scientifique, une revue de la littérature institutionnelle et des entrevues (justification des acteurs).

Cette méthode d'analyse du corpus permet de comprendre les contextes et les paramètres qui conditionnent les formalités d'appropriation et de Co-construction des politiques de développement social au Maroc.

1) LA DEMARCHE D'ANALYSE :

Pour élaborer notre propre conception de la démarche d'analyse permettant de comprendre les acteurs de développement social au Maroc, on a mobilisé un modèle d'analyse en s'appuyant sur plusieurs variables comme suit :

Figure1 : La démarche d'analyse générale

Pour traiter notre problématique, qui est celle d'ouvrir la boîte noire des acteurs sociaux marocains et d'analyser leurs choix stratégiques ainsi que de comprendre les ressorts de leurs comportements, nous proposons de retenir deux dimensions : dimension bureaucratique et celle interactionniste. Ces dimensions apparaissent en effet comme fondamentales pour la conception et la conduite de notre thèse dans la mesure où nous cherchons un point d'équilibre que se pose le délicat problème de la détermination de la position des acteurs de développement social au Maroc vis-à-vis une politique publique de développement social.

2) METHODE DE RECOLTE DES DONNEES :

L'identification des données nécessaires s'est faite au moyen d'une cueillette des données qui a inclus une revue de la littérature institutionnelle et des entretiens. En effet, la revue ou l'étude de la documentation institutionnelle repose sur les projets et programmes publics de développement

LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL A L'EPREUVE DES STRATEGIES D'ACTEURS

social, les budgets investis dans ce domaine, les unités institutionnelles œuvrant dans ce domaine et les obligations contractuelles. La recension des programmes et des budgets de développement social a été faite à travers une analyse des documents de projets et rapports annuels, des publications, des états financiers et des sites Internet officiels des acteurs ciblés.

Quant aux entretiens avec les représentants des acteurs identifiés, nous privilégions ici l'individu agissant (Claude Dubar, 2007, 33). Ils sont réalisés grâce à un guide d'entretien qui porte des questions autour des acteurs objet de l'étude : les intérêts et les préférences, les contraintes, les missions, les processus du choix stratégiques, les régularités relationnelles et les formalités choisies pour l'appropriation des politiques publiques.

Les acteurs, qui nous intéressent ici, sont impliqués dans une politique de développement social ou des acteurs dont une participation dans l'élaboration d'une politique de développement social, compte tenu de leur incidence. Ces acteurs publics peuvent être de nature multiple : ministères, associations publiques, organismes interprofessionnels, conseils, chambres consulaires, agences de développement social, initiatives publiques ...

Le petit nombre d'acteurs choisi est catégorisé selon différents critères : soit le mode d'action en lien avec le développement social, qui se détermine selon le ratio d'activité, soit par les critères statutaires à savoir la mission et les objectifs, ou par les enjeux stratégiques développés par l'acteur public pour la réalisation des objectifs de développement social.

Liste des acteurs :

- Initiative Nationale de Développement Social (INDH)
- Agence de Développement Social (ADS)
- La Fondation Mohammed V pour la Solidarité (FMS)
- Entraide Nationale (EN)
- Conseil Economique Social et Environnemental (CESE)
- Ministère de Développement Social (MDS)

IV. RESULTATS DE L'ANALYSE :

L'objectif central de cet article est de comprendre les stratégies d'acteurs par rapport à l'offre publique en matière de politique de développement social. Spécifiquement, cet article vise à répondre aux hypothèses de la recherche suivantes :

LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL A L'EPREUVE DES STRATEGIES D'ACTEURS

1)-L'acteur social détermine ses enjeux stratégiques indépendamment des autres acteurs sociaux : il s'agit ici de pondérer les rapports de forces, de convergences et divergences et des contraintes des acteurs sociaux.

2)-L'acteur sous-estime davantage son positionnement dans la Co-construction des politiques de développement social : cette hypothèse explore les modalités de Co-construction des politiques publiques à travers l'analyse des préférences d'acteurs.

3)-Les formes d'appropriation et la pluralité d'acteurs constituent une véritable source d'apports à la réalisation des projets de développement social : il s'agit ici de comprendre la logique de sélection des formes d'appropriation par les acteurs et de mieux appréhender le raisonnement de la diversité des acteurs publics sociaux marocains.

Rappelons que la problématique de cette recherche implique la compréhension de la manière dont les stratégies d'acteurs se construisent en rapport avec la Co construction et l'appropriation des politiques publiques de développement social.

Compte tenu de notre démarche d'analyse, nous avons adopté le logiciel MACTOR en vue d'analyser les données récoltées en optant les méthodes d'observation qui permettent d'incarner cette démarche méthodologique qui nécessite la présence fréquente et effective sur le terrain et la recherche des éléments de réponse pertinents qui reflètent la réalité étudiée.

1. RAPPORTS DE FORCE DES ACTEURS PUBLICS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL :

a- LA MATRICE DES INFLUENCES DIRECTES ET INDIRECTES (MIDI)² :

La lecture faite sur la matrice ci-dessous montre que les acteurs sociaux à savoir INDH, FMS et CESE soient les plus dominants dans l'espace de développement social au Maroc à travers leurs relations et actions (projets, activités, programmes,

² La Matrice des Influences Directes et Indirectes (MIDI), fournie par le logiciel MACTOR, comportant des informations intéressantes suivantes :

- elle analyse les influences directes et indirectes qu'un acteur a sur un autre acteur
- elle traite les dépendances directes et indirectes entre les acteurs
- cette matrice a pour objectif d'analyser les influences indirectes d'un acteur sur lui-même qui passent par un acteur relais et que l'on appelle **rétroaction** (MIDI).

LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL A L'EPREUVE DES STRATEGIES D'ACTEURS

propositions...)). Cette situation de domination et d'influence est plus exposée lors des choix stratégiques sélectionnés par ces acteurs.

Par ailleurs, certains acteurs, dont ADS, MDS et EN qui sont conscients des limites de leurs relations avec les autres acteurs. Autrement dit, les relations avec les autres acteurs ne sont pas nécessairement perçues par ces acteurs comme étant une opportunité de renforcement et de justification de leurs choix stratégiques.

Tableau1 : la matrice « MIDI »

	R_i
INDH	1,08
ADS	0,89
FMS	1,00
EN	0,64
CESE	1,53
MDS	0,86

© LIPSOR-EPITA-MACTOR

R_i^* est le rapport de force de l'acteur ; i tenant compte de ses influences et dépendances directes et indirectes et de sa rétroaction.

b- RAPPORTS DE FORCE « MAX MIDI » :

Tout comme on a présenté à la matrice MIDI, on calcule ici le rapport de force associée à la matrice Max MIDI. Cette matrice résume en une seule valeur les degrés des maximums d'influence et de dépendance directe et indirecte de chaque acteur en donnant une mesure des rapports de force réels issus de la matrice MMIDI.

Tableau 2 : La matrice « MMIDI »

	Q_i
INDH	0,9
ADS	0,9
FMS	1,0
EN	0,9
CESE	1,2
MDS	1,2

© LIPSOR-EPITA-MACTOR

Ces résultats, figurent au niveau de cette matrice MMIDI, signalent l'existence de plusieurs fortes possibilités d'influences et de dépendance entre les acteurs de développement social.

Q_i^* est le rapport de force de l'acteur ; i tenant compte de son max d'influences et de dépendances directes et indirectes et de sa rétroaction.

Ainsi, le positionnement de chaque acteur sur chaque objectif en tenant compte à la fois de sa valence sur chaque objectif, de sa hiérarchie des objectifs et des rapports de force entre acteurs, s'est présenté comme suite :

Figure2 : le plan des correspondances Acteurs-Objectifs

En somme, à la base de cette première partie d'analyse, les acteurs sociaux prétendent que le choix d'un enjeu stratégique prend en considération les réalisations et les enjeux des autres acteurs sociaux, mais l'implication des autres acteurs reste toujours limitée dans son application pour déterminer un enjeu stratégique par un acteur. En effet, on note que les acteurs peinent à choisir précisément un enjeu stratégique en prenant en compte les autres acteurs.

En Examinant le positionnement des acteurs sociaux, ceux-ci se positionnent par rapport un objectif soit par l'obligation institutionnelle, soit par l'imposition de politiques de développement et par la nécessité des ressources essentielles pour la réalisation de programmes de développement social.

2-LES RAPPORTS DES CONVERGENCES ET DIVERGENCES :

1-MATRICE DES CONVERGENCES :

1-1 MATRICE DES CONVERGENCES D'OBJECTIFS :

La matrice des convergences d'objectifs entre acteurs identifie pour chaque couple d'acteurs le nombre d'objectifs sur lesquels deux acteurs ont la même position. C'est à dire leur nombre d'alliances potentielles.

Figure 3 : le graphe des convergences d'acteurs

Les convergences associées aux formalités relationnelles des acteurs provoquent une concurrence et une forme de réaction mimétique entre les acteurs qui cherchent à être à la hauteur des volontés officielles de l'Etat. Chaque acteur tente de copier l'objectif de celui qui bénéficie de priorité politique et financière. Une forte répétition des programmes qui ont été positifs. Cela a bien influencé positivement le nombre de possibilité des formalités d'alliance.

Comme nous avons indiqué, le projet de dissolution de l'ADS est justifié par le choix de cet acteur des attributions qui sont prises en charge par d'autres acteurs, tels INDH, FMS et EN, plus actifs sur le terrain. Alors que cette problématique liée aux choix de mêmes objectifs est encore demeurée dans l'espace des acteurs de développement social autre que l'ADS.

1-2 MATRICE VALUEE PONDEREE DES CONVERGENCES :

La matrice évaluée pondérée des convergences identifie pour chaque couple d'acteurs l'intensité moyenne des convergences lorsque les deux acteurs ont la même position (favorable ou opposée). Les chiffres de cette matrice mesurent l'intensité de ces alliances intégrant par couple d'acteurs leurs hiérarchies (préférences) des objectifs et leurs rapports de force.

Figure 4 : le graphe des convergences d'ordre 3

En examinant plus profondément ce rapport de convergence, on note que deux acteurs tels qu'INDH et FMS, copient systématiquement les actions qui permettent de toucher le public cible et d'amasser des encouragements politiques et sociales.

2 - LA MATRICE DES DIVERGENCES :

La matrice des divergences d'objectifs entre acteurs identifie pour chaque couple d'acteurs le nombre d'objectifs sur lesquels les deux acteurs sont en opposition (un acteur est favorable à l'objectif, l'autre y est défavorable) : c'est à dire leur nombre de conflits potentiels.

Figure 5 : Plan des divergences entre acteurs « ordre1 »

La compétition dans l'espace de développement social a été un axe central relevé dans l'analyse des discours d'acteurs. En effet, les acteurs perçoivent la dynamique de compétition politique comme étant soit une menace à leur attractivité, soit une opportunité. Cela explique l'inexistence de la pratique conflictuelle mais seulement celles concurrentielles. Lors de notre analyse, on essaie, avec une prudence, de faire en sorte que les acteurs ne deviennent pas des compétiteurs et de trouver une manière d'accéder aux données que nous avons besoin pour faire notre analyse. L'ADS est un acteur instable institutionnellement pour la raison du projet en préparation dans les circuits de l'administration de sa dissolution qui prévoit le transfert de l'ADS vers le ministère de tutelle (Acteur MDS). Le cas spécifique est celui de l'acteur CESE pour la raison de son fort rôle de conseiller au sein de l'espace des acteurs de développement social au Maroc.

3- DISTANCES NETTES ENTRE OBJECTIFS :

Le plan des distances nettes entre objectifs, présenté ci-dessous, permet de repérer les objectifs sur lesquels les acteurs sont positionnés de la même façon. Il s'agit ici de trois objectifs principaux des acteurs de développement social : L'amélioration des conditions de vie, l'inclusion sociale et l'amélioration des capacités des acteurs sociaux. En deuxième rang, ce plan révèle l'objectif de la lutte contre la précarité et l'inclusion sociale. Pour les autres objectifs, ils occupent des positions moyennes voire faible.

Ce plan sert à isoler des groupes d'objectifs sur lesquels les acteurs sont en forte convergence (lorsque les objectifs sont proches) ou en forte divergence (lorsque les objectifs sont éloignés).

Figure 6 : Graphe des distances nettes entre objectifs
Graphe des distances nettes entre objectifs

4- DISTANCES NETTES ENTRE ACTEURS :

Le plan des distances nettes entre acteurs permet de repérer les alliances potentielles en prenant en compte les divergences et les convergences entre acteurs.

Figure 7 : Le graphe des distances nettes entre acteurs

De ce fait, la pluralité d'acteurs publics conduit à des logiques concurrentielles dans la mesure où « les domaines de compétence, même diversifiés, peuvent se chevaucher » (Ryfman, 2004 : 66-67). Or, les enjeux stratégiques d'acteurs de développement social, sont en jeu à chaque nouvelle politique de développement social au Maroc.

Autrefois, notre analyse révèle un rapprochement mutuel entre INDH et FMS qui s'est traduit dans les objectifs, pratiques et actions, qu'elles soient au niveau des stratégies, de la bureaucratie et des interactions avec l'environnement.

En définitive, les acteurs publics de développement social ont opté pour la pertinence de leurs enjeux stratégiques, relativement indépendamment des autres acteurs, pour l'accomplissement de leur mission et au détriment de la possibilité de Co-construction et d'appropriation des politiques de développement social.

V. DISCUSSIONS :

La politisation de développement social au Maroc n'a fait qu'augmenter des logiques compétitives par rapport à des logiques de Co construction et d'appropriation qui conduisent à la réalisation des objectifs de développement social.

LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL A L'EPREUVE DES STRATEGIES D'ACTEURS

Les acteurs sont convaincus de réaliser certains objectifs, alors qu'en réalité, ils ne le font pas, ils sont en compétition institutionnelle et politique. En plus, cette situation est marquée aussi bien d'instabilité institutionnellement, particulièrement pour les acteurs : MDS, ADS et EN que d'une ambiguïté des politiques publiques de développement social. Cela confirmerait les résultats de notre analyse basée sur les entretiens avec les individus agissant de ces acteurs et l'analyse de leurs données. En effet, cette logique compétitive est justifiée par la recherche de la légitimité qui est devenue une contrainte. Comme l'explique Crozier et Freidberg (1977 : 78-81) : les contraintes qui conditionnent les organisations sont régularisées par leur structure, cette contrainte de légitimité joue un rôle central pour renforcer la bureaucratie dans ces acteurs et influence en effet les mécanismes d'échange et d'alliance. Ce contexte organisationnel détermine en effet la manière dont les acteurs entretiennent des relations pour réaliser un projet de développement social et d'éviter la situation particulière du projet de dissolution de l'ADS en vue de leurs enjeux stratégiques identiques avec ceux des autres acteurs plus présents sur le terrain. Il faut donc prendre en considération ce positionnement d'acteurs (convergences et divergences) de sorte à mettre en lumière les domaines dans lesquels la Co-construction et l'appropriation peuvent s'exercer sans obstacle et ceux dans lesquels elles semblent difficiles à mettre en œuvre.

Tout acteur cherche à influencer l'espace de développement social dans la mesure où il croit avoir le savoir à transférer, les enjeux stratégiques pertinents et l'expertise nécessaire dans le domaine de développement social. En revanche, plusieurs stratégies sont possibles dans les pratiques de développement social à travers sa perspective critique orientée vers des initiatives axées sur « la base » et « au service des pauvres ». Ainsi, les variables bureaucratiques et interactionnistes règlent le jeu d'acteurs qui permet de coordonner les stratégies variées et opposées de partenaires en relation et influencent par la suite la dynamique décisionnelle autour des enjeux stratégiques. Un tel rapprochement est primordial dans l'espace des acteurs de développement social au Maroc dans la mesure où le choix que fait l'acteur social, en termes de choix

LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL A L'EPREUVE DES STRATEGIES D'ACTEURS

stratégiques, ne dépend pas de ses fortes capacités relationnelles et de ses opportunités envisagées.

Un autre facteur important qui a été analysé est celui de la Co-construction des politiques de développement social. Notre analyse expose la perception et l'interprétation des positions d'acteurs dans la Co-construction des politiques sociales. Une telle action de Co-construction d'acteurs nécessite une capacité de négociation et de changement qui sont le résultat des compromis entre les acteurs en compétition institutionnelle et politiques. Selon Crozier et Freidberg (1977 : 400), pour permettre le changement : « une structure ne doit être ni trop cohérente, ni trop intégrée ni trop rationnelle ». Ce sont alors les preneurs de décision qui doivent faire des compromis, négocier et atteindre un consensus qui favorise les intérêts des acteurs afin de rendre la pluralité d'acteurs une importante source de Co-construction des nouvelles politiques de développement social au Maroc.

La réussite de toute politique de développement sociale repose sur des formes d'appropriation d'acteurs sociaux ayant des objectifs différents. Ces formes sont sollicitées pour l'élaboration des politiques de développement social et éviter ce que (Olivier de Sardan ,2001) a signalé : le « rappel au réel » le décalage entre le discours et les pratiques. La réalité des acteurs sociaux étudiés réclamant ces formes d'appropriation tenant en compte la réalité du terrain et contribuant à la réalisation des projets de développement social. L'INDH, le seul acteur étudié, qui a partagé ses anciens travaux d'évaluation de ses programmes et qui a lancé sa troisième phase d'action avec une réforme profonde selon les recommandations de plusieurs autres acteurs et décideurs d'Etat. En revanche, nous avons constaté une faible capacité d'appropriation pour les autres acteurs justifiée par l'absence des caractéristiques interactionnistes et la présence du pouvoir bureaucratique.

CONCLUSION

Selon (Jacques Fiset et Marc Raffinot ; 2010 ; p77) : Pour que les politiques de développement soient réellement « appropriées » (maîtrisées), une amélioration de la capacité des administrations locales est nécessaire (mais pas suffisante, tant qu'il n'y a pas d'alignement total des préférences). A ce propos, la présente recherche permet de conclure que les acteurs publics étudiés feront leurs choix stratégiques indépendamment des autres acteurs à cause de la compétition politico-institutionnelle. En effet, un système d'amélioration des capacités stratégiques et interactionnistes des acteurs sociaux publics est un enjeu primordial pour la réalisation des objectifs de développement social au Maroc. C'est dans ce contexte que notre postulat d'analyse s'attache à éclaircir les choix stratégiques d'acteurs qui sont influencés par une forte bureaucratie, une politisation et du niveau très bas d'interaction ainsi que des jeux des contraintes dans lesquelles ils s'inscrivent.

Cela implique le renouvellement de l'arsenal institutionnel, le transfert du pouvoir, des responsabilités, et la limitation de la bureaucratie et de la politisation engendrée par les choix des décideurs au sein des acteurs de développement social.

En somme, La pluralité d'acteurs sociaux n'assure pas la Co-construction des politiques de développement social au Maroc. Cette situation est due à la fragilité des rapports de force et l'interaction mutuelle entre acteurs. Si les occasions d'alignement des préférences s'avèrent toujours nécessaire à la Co-construction, celle-ci s'avère aussi nécessaire à l'appropriation des politiques de développement social dans le contexte marocain.

BIBLIOGRAPHIE

- **Sous la direction de Jacques Fissette et Marc Raffinot (2010).** Gouvernance et appropriation locale du développement : au-delà des modèles importés, Les Presses de l'Université d'Ottawa, pp39-81
- **Youssef SADIK (2017).** L'organisation en mouvement, fondements et débats théoriques autour de l'action organisée, université Mohammed V ; FSE Rabat
- **Jean-Pierre OLIVIER de SARDAN (1995).** Anthropologie et développement : Essai en socio-anthropologie du changement Collection « Hommes et Sociétés », Éditions KARTHALA
- **Sous la direction de Henry Veltmeyer avec la participation de Nasser Ary Timimoune (2015).** Des outils pour le changement, une approche critique en étude de développement– Ottawa, pp32-83
- **Michel Foudriat (2014).** La Co-construction, Une option managériale pour les chefs de service, Dans Le management des chefs de service dans le secteur social et médico-social
- **Dominique Martin (2012).** L'analyse stratégique en perspective Retour sur la sociologie des organisations de Michel Crozier, Editeur Librairie Droz Édition imprimée
- **Crozier, Michel et Erhard Friedberg (1977).** L'acteur et le système. Le seuil, Paris.
- **Sous la direction de Pierre BEAUDET et Paul A. Haslam (2014).** Enjeux et défis du développement international, Les Presses de l'Université d'Ottawa, pp26-95,
- **Boudon, R. (2004).** « Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ? » La Découverte, Revue du Mauss.
- **Allison, Graham et Philip Zelikow (2000).** « L'essence de la décision. Le modèle de l'acteur rationnel. Cultures & Conflits.
- **Michel Godet (2007).** Manuel de prospective stratégique, Tom 1 et 2, Dunod, consulté en ligne <http://www.lapropective.fr/>.